

GAME PUZZLE SEBAGAI MEDIA PENGENALAN KESENIAN MINANG

Rizky Amelia¹, Kartika Suri², M. Irwan Padli Nasution³

^{1,2,3}Sistem Informasi STT-Harapan Medan

¹blog.rry@gmail.com, ²kartikasuri@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut dan meningkatkan keterampilan dalam berinovasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, agar pemikiran masyarakat di Indonesia tidak tertinggal oleh masyarakat yang di luar negeri. Berkembangnya teknologi game membuat penulis untuk menciptakan satu inovasi baru yang diciptakan dengan menggabungkannya dengan unsur budaya. Mengingat masyarakat Indonesia yang kian hari kian melupakan budaya dan kesenian yang ada di Indonesia, pemanfaatan unsur-unsur budaya tersebut juga digunakan dalam pembuatan Aplikasi Game Edukatif ini. Penggunaan layer-layer dan Symbol as Movie Clip juga diikutsertakan dalam perancangan game ini. Dengan memasukkan tool timer, juga akan melengkapi keseruan permainan. Pembuatan aplikasi ini ditujukan agar masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia dapat mengenal budaya dan kesenian di Negeri sendiri, serta dapat melatih kecepatan berfikir dan menambah pengetahuan di bidang budaya dan kesenian.

Kata Kunci : Game, Kesenian, Inovasi, Teknologi, IdeaFuse

1. PENDAHULUAN

Pengertian seni dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti kecil dan halus, karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Sedangkan arti kesenian adalah segala sesuatu yang mengenai atau berkaitan dengan seni. Seni mengarah pada suatu tujuan, yaitu mengungkapkan perasaan manusia.[1]

Sumatera Barat adalah wilayah yang memiliki keragaman kesenian tradisional rakyat. Kesenian yang hingga saat ini masih saja ada yang belum mengenalinya. Dengan mengembangkan suatu aplikasi game edukatif mengenai kesenian-kesenian Minang, masyarakat sebagai pengguna yang sebelumnya belum

mengenal apa-apa saja uraian kesenian-kesenian tersebut, maka, dengan melihat dan memainkan aplikasi game edukatif mengenai kesenian-kesenian Minang yang telah dirancang oleh penulis, maka mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi sekaligus menjadi media pembelajaran bagi mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Sehingga, dengan adanya inovasi seperti ini, diharapkan pengetahuan mereka akan kesenian budaya Indonesia khususnya di Sumatera Barat (Minang) akan bertambah dan diharapkan pengguna aplikasi nantinya lebih mencintai kesenian-kesenian dalam negeri.

1.1 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan tidak meluasnya pokok bahasan, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

Pembuatan aplikasi dalam karya tulis ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam aplikasi tersebut hanya mencakup 2 permainan, yakni, Tebak Gambar dan Puzzle (Susun Gambar).
2. Semua permainan memberikan informasi dan pembelajaran tentang kesenian-kesenian yang ada di Minang, seperti Seni Tari, Alat Musik, Songket Minang, Pagelaran Seni Minang serta beberapa lagu yang berasal dari Minang.

2. MACROMEDIA

Macromedia adalah merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis dan pengembangan web. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 dan telah berkembang pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pada Desember 2005 Macromedia diakuisisi salah satu perusahaan saingannya, Adobe Systems, tetapi Adobe sementara ini masih tetap menggunakan nama Macromedia pada sejumlah programnya.

Macromedia didirikan pada tahun 1992 melalui merger antara Authorware Inc. (perusahaan pembuat Authorware) dan MacroMind-Paracomp (perusahaan pembuat Macromind Director). Hingga pertengahan 1990-an, Macromedia Director yang digunakan untuk

memproduksi CD-ROM dan kios-kios informasi masih merupakan produk unggulan Macromedia, namun seiring meningkatnya popularitas World Wide Web Macromedia

menciptakan Shockwave, sebuah plugin Director bagi penjelajah web serta pada tahun 1996 mengakuisisi dua perusahaan berorientasi web, FutureWave Software (yang membuat FutureSplash Animator - yang kemudian berkembang menjadi Flash) dan iBand Software (pembuat perangkat lunak authoring HTML - yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan Dreamweaver).[2]

2.1 Macromedia Flash 8

Salah satu produk Macromedia adalah Macromedia Flash 8, yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat sebuah animasi-animasi adalah “susunan objek yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan animasi yang menarik setiap orang untuk melihatnya”, agar menghasilkan animasi yang menarik yang sesuai dengan tujuan penelitian maka media pembelajaran macromedia flash 8 harus dirancang dengan baik.[3]

3. KESENIAN

Pengembangan kesenian di Minangkabau sejalan dengan proses pengembangan kehidupan sosialnya, terutama setelah munculnya pendidikan sekuler dan pendidikan madrasah Islam. Mulai saat itu kesenian tradisional dipandang sebagai produk kaum parewa, yang oleh kalangan pendidikan sekuler dipandang sebagai kesenian kelas tidak

berpendidikan. Sedangkan oleh kalangan madrasah dipandang sebagai kesenian orang yang ingkar. Kesenian sebagai permainan rakyat pada dasarnya belum beranjak dari bawaannya yang tradisional. Pembauran yang telah dimulai sejak lama itu rupa-rupanya hanya berlangsung di bangku sekolah saja. Sedangkan di kalangan masyarakat sendiri setiap kutub yang ada tetap di tempatnya masing-masing. Meskipun demikian, pemahaman golongan “parewa”, golongan “surau” dan golongan “angku-angku” tidak lagi mengentara di permukaan kehidupan sosial.[4]

4. GAME EDUKATIF

Game edukatif atau permainan edukatif merupakan sebuah permainan yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kesenangan dan kepuasan kepada penggunanya serta memberikan informasi yang sifatnya mendidik dan meningkatkan kemampuan berfikir dimana di dalam game tersebut, juga terdapat ilmu yang bermanfaat dalam mengembangkan diri secara seutuhnya.

5. DESAIN SISTEM

Tahap desain sistem merupakan tahap dimana sistem dirancang sebaik mungkin agar pengguna mengerti bagaimana jalan kerja sistem. Tahap desain ini bertujuan agar aplikasi menjadi mudah digunakan oleh user (*user friendly*). Desain sistem yang digunakan adalah desain Pemilihan Menu. Dengan melihat desain yang dirancang, pengguna pemula akan mengerti dan terbantu dalam menjalankan aplikasi. Untuk aplikasi ini menu yang dapat digunakan seperti pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Desain Sistem Pemilihan Menu

5.1 RANCANGAN PERMAINAN PUZZLE (SUSUN GAMBAR)

Permainan susun gambar (*puzzle*) ini dirancang hanya pada tiga *layer*. *Layer* pertama dan kedua adalah *layer* yang menampung *script-script* pembuatan *game*. Sedangkan *layer* ketiga, adalah *layer* yang berisi sepuluh *frame*. Pada *layer* ketiga ini *frame* yang digunakan adalah lima buah *frame*. Tiap-tiap *frame* dirancang dua buah gambar yang diletakkan pada dua area yang ditampung oleh satu *tool* yaitu *Rectangle Tool*. Di *frame* pertama hingga keempat dijelaskan bagaimana gambar asli dapat menjadi sembilan potongan gambar yang akan muncul pada saat game dimainkan dan diklik tombol diacak. Untuk membuat titik-titik pola pada gambar asli yang akan diacak dengan gambar yang telah disusun dilakukan pada pemberian nama pada kolom *Convert To Symbol*. Nama tersebut di-*create* sebagai *Movie Clip (Type)* untuk tiap-tiap potongan gambar, seperti ditunjukkan pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Rancangan Pembuatan Game Puzzle

Masing-masing potongan gambar di-convert ke simbol sebagai *movie clip* dan diberi nama. Begitu juga untuk potongan gambar kedua sampai ke sembilan. Keseluruhan potongan gambar diberi nama bag1-bag9. Nama bag1-bag9 itu adalah nama simbol pada gambar asli yang sudah dipotong-potong untuk dilakukan pengacakan gambar. Pola-pola pada area gambar yang kosong adalah tempat untuk potongan-potongan gambar yang nantinya akan disusun menjadi gambar utuh seperti gambar asli. Potongan-potongan gambar di area gambar yang kosong, diberi nama dengan bagAs1-bagAs9 kemudian ditambah dengan pemberian nama pada *Instance Name*.

Selain itu, juga diberi satu buah *Timer* untuk mengatur kecepatan penyusunan gambar menjadi gambar asli seutuhnya. Apabila habis waktu maka permainan akan berhenti dan *frame* langsung mengarah ke *frame 10* yang menandakan bahwa permainan selesai (*Game Over*).

6. IMPLEMENTASI

Implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan sistem pada siklus rekayasa

perangkat lunak, dimana aplikasi siap dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya, sehingga dari sini akan diketahui apakah program atau aplikasi yang telah dibuat benar-benar dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan juga beberapa perangkat-perangkat pendukung pembuatan aplikasi. Berikut adalah perangkat keras yang minimum dapat digunakan :

1. Satu unit Notebook yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Notebook Sony Vaio Windows 7 Starter
 - b. Processor AMD E-350 Dual Core Processor 1.60 GHz
 - c. Installed Memory (RAM) 2,00 GB (1,60 GB Usable)
 - d. Hardisk minimal 40 GB
 - e. Display Adapters AMD Radeon HD 6310 Graphics
 - f. Keyboards Standard PS/2 Keyboard
2. Satu buah memori eksternal seperti *Flashdisk* yang berkapasitas 2 atau 4 GB.

Selain perangkat keras, penggunaan perangkat lunak juga diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Dalam pembuatan sistem ini, perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7 Starter.
2. Aplikasi pendukung seperti Macromedia Flash 8.
3. Antivirus yang digunakan untuk mencegah kerusakan program oleh virus.

Implementasi dan pembahasan perancangan aplikasi game edukatif ini menggunakan Macromedia Flash 8. Berikut ini adalah implementasi aplikasi game edukatif kesenian minang :

6.1 Tampilan Awal Aplikasi

Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi

6.2 Tampilan Menu Utama

Gambar 4. Tampilan Menu Utama

Ketika loading selesai, aplikasi akan masuk ke menu utama, yang terdiri atas menu Mulai, Kredit dan Keluar.

6.3 Tampilan Input Nama

Gambar 5. Tampilan Input Nama

Setelah pemain mengklik menu mulai, maka pemain diharuskan menginput nama

pemain terlebih dahulu sebelum masuk ke menu pilihan-pilihan game ini.

6.4 Tampilan Pilihan Game

Gambar 6. Tampilan Pilihan Game

Setelah pemain menginput nama pemain, maka akan tampil pilihan-pilihan game. Didalam tampilan ini, juga terdapat satu buah tombol kembali yang apabila di klik akan kembali ke menu utama.

6.5 Tampilan Permainan Tebak Gambar

Gambar 7. Tampilan Permainan Tebak Gambar

Pemain dapat memulai permainan Tebak Gambar dengan cara menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan melihat gambar mana yang sesuai dengan pertanyaan. Cara menjawabnya adalah dengan meng-klik salah satu gambar yang dianggap benar, dan kemudian akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

Di dalam permainan tebak gambar ini, diberikan 10 soal yang masing-masing pertanyaan yang bernilai benar akan diberi skor 1. Dan jika jawaban salah, maka akan diberi skor 1.

6.6 Tampilan Permainan Susun Gambar (Puzzle)

Gambar 8. Tampilan Permainan Susun Gambar (Puzzle)

Setelah pemain mengklik pilihan permainan puzzle, maka akan tampil gambar asli sebelum gambar tersebut di acak dan satu buah area tempat gambar akan di susun kembali seperti gambar aslinya. Selain itu, juga terdapat tiga buah tombol yaitu tombol acak, tombol ulangi, dan tombol kembali.

Tombol acak digunakan untuk mengacak gambar asli menjadi potongan-potongan gambar yang akan disusun kembali pada area yang kosong. Tombol ulangi digunakan untuk melihat kembali gambar asli yang sebelumnya sudah diacak.

Dan tombol kembali digunakan untuk kembali ke pilihan-pilihan permainan.

Setelah meng-klik tombol acak, maka waktu akan berjalan dan pemain harus menyusun gambar dengan cepat hingga tersusun kembali dengan benar seperti gambar asli. Gambar yang berhasil disusun dengan sempurna akan mendapatkan skor 100.

6.7 Tampilan Kredit

Pada menu kredit, berisi keterangan tentang data penulis seperti terlihat pada gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Tampilan Kredit

7. KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahapan dalam menyelesaikan Aplikasi Game Edukatif Kesenian Minang dengan menggunakan Macromedia Flash 8, dapat disimpulkan bahwa :

1. Aplikasi ini memiliki interface yang *user friendly* sehingga mudah digunakan oleh *user*.

2. Aplikasi ini menyajikan tampilan yang interaktif dan penentuan durasi *game* dengan penggunaan *timer*.
3. Menu dan fitur yang disediakan dalam aplikasi ini sesuai dengan rancangan dan berfungsi dengan baik.
4. Secara keseluruhan aplikasi Game Edukatif Kesenian Minang ini nyaman digunakan.
5. Aplikasi game edukatif ini memberikan informasi tentang kesenian yang berasal dari daerah Sumatera Barat.

8. DAFTAR PUSTAKA

- [1] [Journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm/article/download/2388/2190](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm/article/download/2388/2190) diakses pada tanggal 20 Februari 2014
- [2] <http://id.wikipedia.org/wiki/Macromedia> diakses pada tanggal 20 februari 2014
- [3] Nilawasti Z.A, dkk (2013), *Penggunaan Macromedia Flash 8 Pada Pembelajaran Geometri Dimensi Tiga*, Universitas Lampung, Lampung, hal.2.
- [4] Navis, A.A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT.Grafiti Pers.